

**САМОУБИЙСТВА ФЕРМЕРОВ: МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ**

**SUICIDES OF FARMERS: MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AND
PROSPECTS OF PREVENTION**

СУГУТСКАЯ АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА,
Чувацкий государственный университет.
ЕФРЕМОВ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ,
Чувацкий государственный университет.
ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
доктор медицинских наук, профессор,
Чувацкий государственный университет.
ОРЛОВ ФЕДОР ВИТАЛЬЕВИЧ,
кандидат медицинских наук, доцент,
Чувацкий государственный университет.

SUGUTSKAYA ANASTASIA NIKOLAEVNA,
Chuvash State University.
EFREMOV MIKHAIL IGOREVICH,
Chuvash State University.
GOLENKOV ANDREI VASILIEVICH,
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Chuvash State University.
ORLOV FEDOR VITALIEVICH,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University.

В данной статье рассматривается проблема самоубийств среди фермеров. Определяются основные методы совершения суицидов. Выявляются факторы риска самоубийств. Выделены предпосылки для развития депрессии среди фермеров. Обсуждается разработка профилактических мероприятий, необходимых для предотвращения самоубийств среди фермеров. В результате проведенного анализа сделан вывод о необходимости комплексного подхода, включающего психологическую поддержку и долгосрочные стратегии по улучшению условий жизни и работы в сельской местности с целью решения данной проблемы.

This article examines the problem of suicide among farmers. The main methods of committing suicide are determined. Suicide risk factors are being identified. The prerequisites for the development of depression among farmers are highlighted. The development of preventive measures necessary to prevent suicides among farmers is being discussed. As a result of the analysis, it was concluded that an integrated approach is needed, including psychological support and long-term strategies to improve living and working conditions in rural areas in order to solve this problem.

Ключевые слова: самоубийство, фермеры, психическое здоровье, депрессия, психиатрия.

Key words: *suicide, farmers, mental health, depression, psychiatry.*

В последние годы наблюдается рост числа самоубийств в сельскохозяйственных сообществах, что связано с ухудшением условий для ведения фермерского хозяйства, увеличением долговой нагрузки и недостаточной доступностью психологической помощи в сельских районах [1, с. 2]. Данный вопрос вызывает беспокойство и требует внимания со стороны общества и государства. Необходимо не только детально исследовать причины и механизмы возникновения такой тенденции, но и разработать эффективные меры поддержки и профилактики, направленные на снижение уровня самоубийств среди фермеров. Изучение этой проблемы и внедрение эффективных мер позволит снизить уровень самоубийств среди фермеров и сделает их работу более устойчивой и безопасной с психологической точки зрения [4; 9].

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, представленным в докладе «Проблема самоубийств в мире, 2019 год», суицид остается одной из важнейших причин смертности в мире. По оценкам, самоубийства составляют около 1,5% всех смертей в мире и входят в число 20 основных причин смертности. Поведение, связанное с самоубийством, значительно различается в зависимости от пола, возраста и профессиональной принадлежности, что подчеркивает возможное многообразие причин этого явления. Данное исследование направлено на анализ случаев самоубийств среди фермеров, выявление факторов риска и разработку рекомендаций по их предотвращению [11].

Фермеры во многих странах подвергаются более высокому риску самоубийства по сравнению с представителями других профессий, таких как государственные служащие (полицейские, пожарные, муниципальные служащие), профессиональные военные, медицинские работники [2; 10].

Исследования показали, что уровень самоубийств выше в сельской местности, особенно среди фермеров [6, с. 18; 11, с. 214]. Например, в Индии с 1990-х годов количество самоубийств среди фермеров значительно увеличилось, с 12,3 в 1996 г. до 19,2 в 2004 г. [5]. В Канаде наивысший риск самоубийств наблюдался среди фермеров с 31,4 случаями на 100 000 человек [3, с. 1-2].

Фермеры, составляющие основу сельскохозяйственного сектора страны, сталкиваются с множеством проблем, включая нестабильность рынка, изменение климата, давление со стороны крупного агробизнеса и банковскую задолженность. Предпосылки для развития депрессии среди фермеров можно проследить с начала XX в., когда сельское хозяйство столкнулось с рядом проблем, таких как экономические трудности, изменение климата, усиление конкуренции на рынке, стрессы, связанные с уборкой урожая, и другие факторы. Особенно в последние десятилетия уровень стресса и психологических проблем среди фермеров значительно возрос, из-за чего они имеют повышенную склонность к депрессии, алкоголизму, наркомании и самоубийствам [5, с. 3].

Одна из основных причин – финансовые трудности, с которыми сталкиваются многие сельскохозяйственные производители. Нестабильность доходов, колебания цен на продукцию, высокая стоимость оборудования и химикатов, а также долговая нагрузка могут оказать значительное давление на фермеров, что может привести к чувству безысходности и отчаяния [10, с. 7].

Плохие погодные условия также играют важную роль. Фермеры зависят от природы и климата, если урожай уничтожается из-за засухи, наводнений, заморозков или других стихийных бедствий, это может значительно ухудшить их финансовое положение и вызвать стресс и депрессию [4; 9].

Кроме того, сельское хозяйство требует постоянного контроля за производственными процессами, что вызывает сильное эмоциональное напряжение. Растущие риски, связанные с

изменением климата, болезнями растений или животных, проблемами с почвой и водой, также могут вызывать у фермеров чувство беспомощности и отчаяния [8, с. 3].

Социальная изоляция – еще один фактор, повышающий риск самоубийств среди фермеров. Они зачастую работают в отдаленных районах, где доступ к медицинской и психологической помощи ограничен. Отсутствие поддержки со стороны семьи, коллег и общества также может усугубить состояние уязвимости и одиночества [9, с. 5].

Рассмотрение конкретных факторов риска позволяет понять, почему фермеры оказываются очень уязвимыми перед психологическими проблемами. Во-первых, это изоляция и одиночество, характерные для сельской местности, где установление социальных связей может быть затруднено. Во-вторых, в регионах отсутствует специализированная служба поддержки, что затрудняет доступ к квалифицированной помощи. В-третьих, культурные и социальные нормы, которые могут препятствовать обращению за помощью из-за страха быть осужденным: в России, как и во многих других странах, существует табу на обсуждение вопросов психического здоровья и самоубийств, это означает, что многие люди, нуждающиеся в помощи, не могут или не желают обращаться за ней [6, с. 5].

Существует несколько способов, которыми фермеры могут попытаться совершить самоубийство. Одним из наиболее распространенных способов совершения самоубийства является использование оружия. Фермеры, как правило, имеют доступ к огнестрельному оружию из-за необходимости охраны своей собственности или же для охоты [3, с. 3].

Еще одним способом самоубийства, доступным фермерам, является отравление [1, с. 7]. Фермеры могут использовать различные химические вещества, такие как пестициды или удобрения, часто применяемые в сельском хозяйстве. Доступ к ним повышает вероятность самоубийства [2, с. 10].

Фермеры также могут совершить самоубийство, приняв смертельную дозу лекарств. Некоторые могут пытаться совершить самоубийство путем повешенья, самопорезов или другими физическими методами [2, с. 11], но в отличие от применения находящегося в постоянной доступности охотничьего оружия и пестицидов, эти способы суицида не так распространены.

Понимание способов самоубийства поможет в разработке эффективных стратегий по их предотвращению и профилактике среди фермеров. Успешные программы, направленные на поддержку фермеров, уже реализуются за рубежом [2, с. 12]. Это как государственные, так и частные инициативы, включающие обучение навыкам управления стрессом, предоставление консультативных и информационных услуг, финансовую поддержку и создание сообществ для обмена опытом и взаимопомощи [10, с. 6].

Предотвращение самоубийств среди фермеров в России требует комплексного подхода, включающего как немедленную поддержку людей в кризисных ситуациях, так и долгосрочные меры по улучшению условий жизни и труда в сельской местности. Важно развивать систему психологической помощи, доступной каждому, в том числе через телефоны доверия, онлайн-консультации и выездные бригады специалистов [11]. Создание платформ для обмена опытом и взаимопомощи, организация мероприятий и встреч для фермеров способствуют уменьшению чувства изоляции и одиночества, что может препятствовать развитию депрессивных состояний и мыслей о самоубийстве. Образовательные программы и консультации по финансовому планированию могут быть эффективными средствами предотвращения финансового кризиса, который может быть причиной стресса и отчаяния у фермеров [7-9].

Также стоит внедрить профилактику хранения огнестрельного оружия и пестицидов, так как они являются основными способами самоубийств. Это может быть, как обеспечение специальных хранилищ для оружия и пестицидов на фермах, которые будут закрыты на замок и иметь строгий контроль доступа только уполномоченными лицами, так и регулярная проверка состояния хранилищ для предотвращения возможной утечки или утери [5; 6].

Таким образом, решение проблемы самоубийств среди фермеров требует комплексного подхода, включающего в себя как непосредственную психологическую помощь людям, так и долгосрочные стратегии по улучшению условий жизни и работы в сельской местности. Осознание обществом серьезности этой проблемы и совместные усилия властей и специалистов психологической помощи могут способствовать снижению уровня самоубийств среди фермеров и улучшению качества их жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barbosa M., Sokulski C.C., Salvador R., Pinheiro E., de Francisco A.C., Trojan F. What kills the agricultural worker? A systematic review on suicide // *Rural Remote Health*. 2021. Vol. 21. pp. 6067.
2. Beauregard N., Demers A., Marchand A. La santé mentale des agriculteurs, une situation complexe // *Quintessence*. 2014. Vol. 6. pp. 1-2.
3. Gregoire A. The mental health of farmers // *Occup. Med. (Lond)*. 2002. Vol. 52(8). pp. 471-476.
4. Li M., Katikireddi S.V. Urban-rural inequalities in suicide among elderly people in China: A systematic review and meta-analysis // *Int. J. Equity Health*. 2019. Vol. 18. pp. 1-15.
5. Merriott D. Factors associated with the farmer suicide crisis in India // *J. Epidemiol Glob. Health*. 2016. Vol. 6(4). pp. 217-227.
6. Social factors and Australian farmer suicide: a qualitative study / M. Perceval [et al.] // *BMC Public Health*. 2018. Vol. 18. pp. 1367.
7. Reed D.B., Claunch D.T. Risk for Depressive Symptoms and Suicide Among U.S. Primary Farmers and Family Members: A Systematic Literature Review // *Workplace Health Saf.* 2020. Vol. 68(5). pp. 236-248.
8. Roy P., Tremblay G., Oliffe J.L., Jbilou J., Robertson S. Male farmers with mental health disorders: a scoping review // *Aust. J. Rural Health*. 2013. Vol. 21(1). pp. 3-7.
9. Santos E.G.O., Queiroz P.R., Nunes A.D.D., Vedana K.G.G., Barbosa I.R. Factors Associated with Suicidal Behavior in Farmers: A Systematic Review // *Int. J. Environ Res. Public Health*. 2021. Vol. 18(12). pp. 6522.
10. Steck N., Junker C., Bopp M., Egger M., Zwahlen M. Time trend of suicide in Swiss male farmers and comparison with other men: a cohort study // *Swiss Med Wkly*. 2020. Vol. 150. pp. 20251.
11. World Health Organization. World Report on Violence and Health; World Health Organization. Geneva: Switzerland, 2002. pp. 360.

© Сугутская А.Н., Ефремов М.И., Голенков А.В., Орлов Ф.В., 2024.